

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro Biomédico

Faculdade de Enfermagem

Giovanna Costa Guimarães

Pâmela Sousa Monteiro

**Impacto do uso de contraceptivos orais por mulheres universitárias e suas
correlações com o tromboembolismo venoso**

Rio de Janeiro

2024

Giovanna Costa Guimarães
Pâmela Sousa Monteiro

**Impacto do uso de contraceptivos orais por mulheres universitárias e suas
correlações com o tromboembolismo venoso**

Monografia apresentada à Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial para a conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem.

Orientador: Prof. Dr. Ronilson Gonçalves Rocha

Rio de Janeiro

2024

Ficha Catalográfica

Giovanna Costa Guimarães

Pâmela Sousa Monteiro

**Impacto do uso de contraceptivos orais por mulheres universitárias e suas
correlações com o tromboembolismo venoso**

Monografia apresentada à Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial para a conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem.

Aprovada em 12 de junho de 2024.

Orientador: Prof. Dr. Ronilson Gonçalves Rocha

Faculdade de Enfermagem - UERJ

Banca Examinadora:

Prof.^a Dra. Joana Iabrude Carinhonha

Faculdade de Enfermagem – UERJ

Prof. Ms. Eric Rosa Pereira

Faculdade Souza Marques

Rio de Janeiro

2024

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho aos nossos pais, amigos e familiares pelo apoio incondicional em toda nossa jornada. Aos membros da biblioteca da Faculdade de Enfermagem da UERJ, pela assistência essencial. Ao nosso orientador, pela dedicação e paciência, e aos nossos professores, pelo conhecimento e inspiração transmitidos. A todos, nossa mais profunda gratidão.

AGRADECIMENTOS

Eu, Giovanna, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão aos meus pais, Márcia e Lucio. Vocês foram e sempre serão os meus maiores apoiadores, me ensinando desde cedo que o conhecimento é uma ferramenta poderosa capaz de transformar vidas e abrir portas. Sem a dedicação, paciência e amor de vocês, não teria sido possível me dedicar exclusivamente aos estudos e alcançar esta conquista. Cada palavra de incentivo, cada gesto de carinho e cada sacrifício feito por vocês foi essencial para que eu pudesse chegar até aqui.

Às minhas irmãs, Carol e Giulia, agradeço imensamente por estarem ao meu lado em cada desafio enfrentado no último ano. Juntas somos uma fortaleza de carinho, amor e parceria. Obrigada por trazerem cor e alegria aos dias mais cinzas dessa jornada.

Ao meu namorado Lucas, não tenho palavras para expressar o quanto a sua presença na minha vida me revigora nos dias mais exaustivos. A sua paciência, carinho e incentivo foram essenciais para que eu me mantivesse firme nesse propósito.

Aos meus amigos, agradeço por dividirem comigo cada momento, sejam eles difíceis ou de alegria. Compartilhar a jornada com pessoas tão competentes e dedicadas quanto vocês são, com certeza, uma imensa fonte de inspiração.

À minha companheira de trabalho de conclusão de curso, Pamela, agradeço por ter me incentivado a continuar mesmo quando mais pensei em desistir. Obrigada por me permitir fazer parte do seu sonho. Saiba que estar ao seu lado nesse desafio é uma honra para mim.

Ao meu orientador, Ronilson, agradeço por toda a dedicação e empenho colocados neste trabalho. Cada reunião e frase de incentivo foram essenciais para a formulação desta monografia. Espero, no futuro, ser um pouco do enfermeiro que você é.

Por fim, gostaria de agradecer a todos os membros que compõem a Faculdade de Enfermagem da UERJ por defenderem e cuidarem com tanto amor desta universidade que muda a vida de pessoas através de um estudo digno e de qualidade.

Eu, Pâmela, gostaria de agradecer primeiramente à Deus por ter me permitido chegar até aqui. Por muitas vezes pensei que não conseguiria devido aos meus problemas de saúde e Deus sempre confortou meu coração e não permitiu que eu desistisse. À Ele, toda honra e glória.

Agradeço também aos meus pais, Ana Paula e Itamar, que durante toda essa caminhada foram minha fortaleza. Vocês renunciaram a muitas coisas para que eu pudesse chegar até aqui e, agora, posso dizer que não foi em vão. O sonho de ter a primeira pessoa da família em uma universidade pública foi realizado.

À minha vó, Maria, que achou que não veria nem os filhos na fase adulta. Hoje, me vê como uma mulher, da área da saúde, como sempre sonhou que alguém da família pudesse ser. Para sempre você estará em meu coração.

À minha família como um todo e especialmente ao meu primo Bryan, meus agradecimentos. Nossa família estar reunida mesmo em meus piores momentos me permitiram enxergar felicidade quando achei que não fosse dar conta de tudo. É mais que maravilhoso estar com vocês. E, Bryan, obrigada por me ajudar com toda a matemática em minha monografia. Sem você, a parte estatística não teria sido possível.

Aos meus amigos e companheiros de faculdade, minha sincera gratidão e carinho. Foi muito importante ter o apoio e o carinho de vocês nos meus momentos felizes e tristes. A leveza da faculdade só foi possível porque vocês estavam lá.

À minha companheira de monografia, Giovanna, por sempre estar me incentivando e não permitir que eu desistisse. Todos os nossos momentos compartilhados jamais serão esquecidos por mim. Obrigada por todo apoio e carinho. Foi uma honra ter cruzado o seu caminho e ter me conectado tão fortemente com você.

Ao meu orientador, Ronilson, pela paciência e companheirismo nesses momentos que seriam os piores da graduação devido à pressão, mas que, com você, tudo ficou mais leve. Obrigada por nos ensinar tanto e nos ensinar a ficar tranquilas no meio de tanta turbulência.

Aos meus professores da Faculdade de Enfermagem da UERJ como um todo. Vocês me inspiraram nos mínimos detalhes e mostraram que todos são capazes de atingir seus sonhos mesmo que não acreditemos nisso. Vocês são essenciais e os melhores que poderíamos ter.

E, por fim, à nossa bibliotecária, Diana, que nos segurou pela mão e foi tão carinhosa conosco quando o que sobrava na gente era desespero. Você foi essencial. Muito obrigada.

RESUMO

GUIMARÃES, Giovanna Costa; MONTEIRO, Pâmela Sousa. **Impacto do uso de contraceptivos orais por mulheres universitárias e suas correlações com o tromboembolismo venoso.** 2024. Xx f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelato em Enfermagem) - Faculdade de Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

Introdução: Os contraceptivos orais são o método mais utilizado pelas brasileiras para prevenir gravidez devido à sua alta eficácia, praticidade e acessibilidade. No entanto, essas medicações, apresentam riscos à saúde cardiovascular, aumentando a probabilidade de eventos tromboembólicos como trombose venosa profunda e tromboembolia pulmonar. **Objetivo:** analisar o uso de contraceptivos orais por acadêmicas de enfermagem e seus conhecimentos sobre os riscos de tromboembolismo venoso. **Metodologia:** Trata-se de um estudo observacional, prospectivo, descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa, realizado entre julho de 2023 e maio de 2024 em uma universidade pública do estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi feita nas unidades acadêmicas do curso de graduação em enfermagem, utilizando-se um formulário do *Google* desenvolvido especificamente para esta monografia. **Resultados:** Através do estudo foi possível identificar que a maioria dos prescritores de contraceptivos orais foram médicos ginecologistas (aproximadamente 81%) e que a maioria da população foi orientada sobre seus riscos e benefícios, porém apontaram que essas orientações foram insuficientes para o início do uso. **Conclusão:** O estudo evidenciou que, apesar do uso disseminado de contraceptivos orais, muitas mulheres não são devidamente informadas sobre os potenciais riscos à saúde associados a esses medicamentos.

Palavras-chave: Contraceptivos orais. Tromboembolismo venoso. Educação em saúde.

ABSTRACT

GUIMARÃES, Giovanna Costa; MONTEIRO, Pâmela Sousa. **Impact of the use of oral contraceptives by university women and their correlations with**

venous thromboembolism, 2024. Xx f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelato em Enfermagem) - Faculdade de Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

Introduction: Oral contraceptives are the most widely used method by Brazilian women to prevent pregnancy due to their high efficacy, practicality, and accessibility. However, these medications pose risks to cardiovascular health, increasing the likelihood of thromboembolic events such as deep vein thrombosis and pulmonary embolism. **Objective:** To analyze the use of oral contraceptives by nursing students and their knowledge about the risks of venous thromboembolism. **Methodology:** This is an observational, prospective, descriptive, and exploratory study with a quantitative approach, conducted between July 2023 and May 2024 at a public university in the state of Rio de Janeiro. Data collection was carried out in the academic units of the undergraduate nursing course, using a Google form specifically developed for this monograph. **Results:** The study identified that the majority of oral contraceptive prescribers were gynecologists (about 81%) and that most of the population was informed about their risks and benefits; however, they indicated that this information was insufficient for initiating use. **Conclusion:** The study revealed that despite the widespread use of oral contraceptives, many women are not adequately informed about the potential health risks associated with these medications.

Keywords: Oral Contraceptives. Venous thromboembolism. Health education.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Distribuição por sexo, uso de COs e média de idade.....	23
Tabela 2 –	Distribuição da população segundo o período de graduação.....	23
Tabela 3 –	Distribuição das justificativas para o uso dos COs.....	24
Tabela 4 –	Distribuição dos nomes dos COs utilizados pela população estudada.....	24
Tabela 5 –	Distribuição de termos ouvidos ou não pela população estudada.....	25
Tabela 6 –	Distribuição dos responsáveis pela indicação do CO.....	25
Tabela 7 –	Distribuição de quem recebeu ou não orientação sobre riscos/benefícios dos COs.....	26
Tabela 8 –	Distribuição de quem acredita ter recebido orientações suficientes antes de usar CO.....	26
Tabela 9 –	Distribuição da fonte de orientação sobre riscos/benefícios dos COs	26
Tabela 10 –	Distribuição dos riscos apontados sobre uso de COs.....	27
Tabela 11 –	Distribuição da população que conhece alguém que apresentou TEV relacionada aos COs.....	27

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACCP	American College Of Chest Physicians
ACS	Agente comunitário de saúde
AES	Ações de educação em saúde
CO	Contraceptivo oral
COC	Contraceptivo orais combinados
ESF	Estratégia Saúde da Família
TAI	Termo de anuência institucional
TCLE	Termo de consentimento livre e esclarecido
TEP	Tromboembolia pulmonar
TEV	Tromboembolismo venoso
TVP	Trombose venosa profunda

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	11
1	REVISÃO DE LITERATURA	15
1.1	Tromboembolismo venoso	15
1.2	Fatores de risco para tromboembolismo venoso	16
1.3	Contraceptivos orais	17
1.4	Relação entre os contraceptivos orais e o tromboembolismo venoso	18
2	METODOLOGIA	20
2.1	Tipo de estudo	20
2.2	Cenário do estudo	20
2.3	Participantes do estudo	20
2.4	Coleta de dados	21
2.4.1	Técnicas e instrumentos de coleta de dados	21
2.4.2	Procedimentos para a coleta	22
2.5	Análise dos dados	22
2.5.1	Técnicas de análise dos dados	22
3	RESULTADOS	23
4	DISCUSSÃO	28
	CONCLUSÃO	34
	REFERÊNCIAS	36
	APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).....	40
	APÊNDICE B - Cronograma.....	43
	APÊNDICE C - Orçamento Financeiro.....	45
	APÊNDICE D - Instrumento de coleta de dados.....	46
	APÊNDICE E - Guia simplificado desenvolvido com base na pesquisa intitulada “Impacto do uso de contraceptivos orais por mulheres universitárias e suas correlações com o tromboembolismo venoso.....	49
	ANEXO - Termo de anuência institucional	50

INTRODUÇÃO

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve uma mudança drástica no padrão de fecundidade feminino nas últimas cinco décadas. Enquanto em 1960 a média era de 6,06 filhos por mulher, no ano de 2020 esse número foi reduzido significativamente, passando a ser de 1,65 filhos por mulher. O aumento no número de políticas que visam o acesso ao planejamento familiar, a urbanização e o uso de métodos contraceptivos são alguns dos fatores que contribuíram para essa mudança na sociedade (Grace *et al.*, 2016).

No panorama nacional, os contraceptivos orais ocupam o segundo lugar dentre os métodos de escolha, ficando atrás apenas da laqueadura. Todavia, tais medicamentos possuem uma ampla gama de efeitos adversos que muitas vezes não são levados em consideração antes de iniciar o seu uso. Tal fato é evidenciado pela sua prescrição, nem sempre sendo feita por profissional capacitado, mas sim, indicado por amigos e familiares (Ferreira *et al.*, 2021).

Além disso, os contraceptivos orais combinados (COC) trouxeram diversos benefícios que são rapidamente visíveis a partir do início de seu uso: regulação do ciclo menstrual, redução da acne e do hirsutismo e também do risco de câncer ovariano e de endométrio. Contudo, há malefícios que podem ser observados dentre os primeiros anos de medicação e, dentre eles, destaca-se o comprometimento do equilíbrio homeostático que contribui para a ocorrência de eventos tromboembólicos (Magalhães *et al.*, 2017).

Atualmente, o tromboembolismo venoso (TEV) encontra-se na terceira posição no *ranking* de doenças cardiovasculares que mais frequentemente levam ao óbito, sendo uma condição circulatória caracterizada pela formação de trombos na corrente sanguínea, que inclui a trombose venosa profunda (TVP) e a tromboembolia pulmonar (TEP). Esse estado trombótico pode se desenvolver a partir de uma origem hereditária ou adquirida (Magalhães *et al.*, 2017; Albricker *et al.*, 2022).

No sexo feminino, alguns fatores de risco para o desenvolvimento da doença são exclusivos ou mais prevalentes e incluem a gestação e o puerpério, varizes, insuficiência venosa crônica, quimioterapia, hormonioterapia, a reposição hormonal e o uso dos contraceptivos. Estes, muitas vezes possuem estrogênio e progesterona em sua composição - hormônios que podem agir em todas as camadas do endotélio vascular, necessitando da avaliação dessa interação (Magalhães *et al.*, 2017; Gialeraki *et al.*, 2017).

Este estudo, então, busca melhor compreender o impacto do uso de contraceptivos orais por mulheres universitárias a partir da análise sobre a sua indicação, sobre as informações e

orientações recebidas pelas usuárias em relação a forma e o tempo de uso, bem como os seus efeitos adversos e riscos relacionados à ocorrência de outras doenças, como o tromboembolismo venoso.

Tema do estudo

O uso de contraceptivos orais e suas correlações com tromboembolismo venoso.

Objeto de estudo

Neste estudo, o objeto sob investigação envolve o uso de contraceptivos orais por universitárias do curso de enfermagem de uma instituição pública situada no estado do Rio de Janeiro.

O problema investigado diz respeito à forma com que as universitárias passaram a usar os contraceptivos orais, bem como se foram orientadas quanto aos riscos oriundos do seu uso em relação à ocorrência do tromboembolismo venoso.

Justificativa pessoal do estudo

O interesse pelo tema surgiu quando, durante a graduação, foi apresentado um Projeto de Extensão que abordava o tema tromboembolismo venoso, intitulado Projeto TEV, pois uma das integrantes da pesquisa foi diagnosticada, no ano de 2019, com trombose venosa profunda, possivelmente relacionada ao uso contínuo de contraceptivos orais. Esse evento, juntamente com o conhecimento de que casos similares não são incomuns, despertou o interesse em explorar esse tema e investigar, na população de acadêmicas de enfermagem, como passaram a utilizar os contraceptivos e se receberam orientações suficientes para uma decisão segura quanto ao seu uso.

Hipóteses

Há pouca ou nenhuma orientação profissional quanto aos efeitos adversos graves relacionados ao uso dos contraceptivos orais.

Objetivos

O objetivo primário do estudo é investigar o uso de contraceptivos orais por acadêmicas de enfermagem e os seus conhecimentos quanto aos riscos relacionados ao tromboembolismo venoso.

Os objetivos secundários:

Identificar como se deu a indicação do uso dos contraceptivos orais para a população usuária.

Identificar os conhecimentos que as acadêmicas possuem sobre os riscos relacionados ao tromboembolismo e o uso de contraceptivos orais

Levantar se as acadêmicas receberam orientações sobre os riscos relacionados ao uso dos contraceptivos e quem as orientou.

Levantar a ocorrência de tromboembolismo entre as acadêmicas relacionado ao uso de contraceptivos orais

Apresentar um guia simplificado de orientação sobre o uso seguro dos contraceptivos orais e os seus riscos como tecnologia educativa para adolescentes, universitárias e populações interessadas nesse tema.

Relevância do estudo

O presente estudo se faz relevante uma vez que pode impactar positivamente no acesso e na ampliação das informações sobre o uso de contraceptivos orais pelas acadêmicas de enfermagem. Nesse sentido, pode ainda contribuir para a assistência de enfermagem às mulheres que buscam os serviços de saúde para um planejamento reprodutivo, visando o método contraceptivo mais adequado.

Contribuições do estudo

Pretende-se com o presente estudo contribuir para o acesso e ampliação das informações sobre o uso de contraceptivos pelas comunidades acadêmicas, incluindo acesso a informações e orientações que podem auxiliar profissionais de saúde a atuarem como agentes de mudanças junto a populações usuárias de contraceptivos.

Apresentar resultados relacionados a indicação, ao uso, ao acompanhamento, a finalidade e os riscos dos contraceptivos pode ser uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre o tema, contribuindo para que outros pesquisadores e profissionais de saúde atuem direta ou indiretamente em discussões sobre um conteúdo de grande relevância para essa população.

Do mesmo modo o acesso aos resultados do estudo poderá auxiliar estudantes de graduação do sexo feminino a decidirem de forma mais segura e ampliada, junto ao prescritor do método contraceptivo, aquele que entender ser o mais conveniente e de menor risco em relação a casos de tromboembolismo venoso associado ou com possível relação com o seu uso.

Para a formação acadêmica, a contribuição do estudo está em possibilitar que através dele os futuros profissionais da área da saúde compreendam a importância de orientar corretamente seus pacientes, antes de indicar ou prescrever uma medicação que o coloca diante de um potencial risco.

Para as futuras pesquisas relacionadas ao tema, estima-se aumentar o número de referências para a construção de estudos relacionados, estimulando mais pesquisadores interessados nesse tema que, embora de grande relevância, ainda é pouco explorado em países como o Brasil, o qual tem uma população jovem com acesso desigual à informação, bem como um grau de escolaridade com acentuadas distinções, segundo sua classe social.

Tem-se ainda, como pretensão, uma melhora da qualidade da assistência de enfermagem durante a consulta ginecológica às mulheres usuárias de métodos contraceptivos, uma vez que ao melhor compreender os principais riscos, será possível traçar planos de cuidados que visem a redução de casos de TEV, assim como maior empoderamento das pacientes e ainda a oferta de um cuidado mais qualificado e de maior efetividade.

1 REVISÃO DE LITERATURA

1.1 Tromboembolismo venoso

O tromboembolismo venoso (TEV) é, atualmente, a terceira maior causa de morte cardiovascular no mundo (Albricker *et al.*, 2022). Trata-se de uma condição clínica que envolve a trombose venosa profunda (TVP) e a tromboembolia pulmonar (TEP), a primeira acontece quando um trombo se forma, habitualmente em um vaso profundo, e o obstrui parcialmente ou totalmente, tendo como consequência a formação de um edema que evolui rapidamente e pode comprometer a mobilidade do membro afetado, inclusive ocasionando dor. (Neto, 2016; Ferreira *et al.*, 2021).

A segunda se dá a partir do desprendimento de parte do trombo ou da sua totalidade com o deslocamento e progressão pela luz do vaso sanguíneo, atingindo, por conseguinte, a artéria pulmonar que, também pode ser ocluída parcialmente ou totalmente. Essa obstrução pode limitar a troca gasosa, isto é, a hematose, gerando repercussões negativas ao sistema respiratório e comprometendo a oxigenação de órgãos importantes, por hipóxia e, conseqüentemente, representando um sério risco à vida do paciente (Neto, 2016; Ferreira *et al.*, 2021).

A ocorrência de TEV gera um alto impacto orçamentário para o Sistema Público e complementar de Saúde, entretanto é uma condição clínica evitável que vem sendo altamente negligenciada. Desde 1856 o patologista alemão Rudolf Virchow descreveu os fatores predisponentes que comumente têm relação direta com a ocorrência do tromboembolismo venoso.

Desde então, muitos estudos de impacto internacional foram realizados e permitiram a geração de evidências de que a profilaxia é capaz de reduzir significativamente a instalação e a ocorrência da doença. Os consensos internacionais voltados para a sua prevenção são bem difundidos pelo *American College Of Chest Physicians* (ACCP), entretanto a não adesão e o baixo interesse de profissionais de saúde nesse tema limitam uma profilaxia mais efetiva e a conseqüente redução no número de óbitos pela doença.

No Brasil a Diretriz Brasileira de Profilaxia de Tromboembolismo Venoso foi apresentada em 2007, sendo mais um componente importante para que no País a comunidade de profissionais de saúde pudesse ter maior aproximação com o tema, favorecendo a ampliação de informações sobre esse conhecimento tão importante para a saúde da população sob risco da doença.

No Brasil a Diretriz Brasileira de Profilaxia de Tromboembolismo Venoso foi apresentada em 2009, sendo mais um componente importante para que no País a comunidade de profissionais de saúde pudesse ter maior aproximação com o tema, favorecendo a ampliação de informações sobre esse conhecimento tão importante para a saúde da população sob risco da doença (Rocha, 2009).

1.2 Fatores de risco para o tromboembolismo venoso

Os fatores de risco para TEV estão bem descritos na Literatura Especializada, na Diretriz Brasileira de Profilaxia de TEV e dentre esses estão incluídos os que se apresenta no quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Fatores de risco para TEV

Acidente Vascular Cerebral (AVC)	Idade maior que 40 anos
Câncer (CA)	Imobilização prolongada
Cateteres centrais e Swan-Ganz	Infecção (exceto torácica)
Cirurgia com tempo de anestesia maior que 30 minutos	Insuficiência arterial
Doença inflamatória intestinal	Internação em UTI ou maior que 24 horas
Doença respiratória grave	Obesidade
Doença reumatológica aguda	Paresia ou paralisia de MMII
Fratura de pelve, fêmur ou tibia	Quimioterapia ou hormonioterapia
Gravidez e puerpério	Reposição Hormonal ou uso de contraceptivos
História prévia de TEV	Síndrome nefrótica
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)	Trombofilia
Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)	Varizes ou insuficiência venosa crônica

Fonte: Rocha, 2009.

Atualmente, além dos consensos e protocolos habitualmente disponibilizados pelas organizações de saúde, dispõe-se de aplicativos que auxiliam na identificação precoce de fatores de risco e contribuem para que os profissionais façam o rastreamento dos riscos, uma estratégia importante para estimular o início da profilaxia e direcione ao impedimento da instalação da doença.

1.3 Contraceptivos orais

Os contraceptivos orais são hormônios sintéticos que simulam a progesterona e o estrogênio fisiologicamente produzidos pelos ovários, utilizados com a finalidade de impedir a ovulação. Eles podem ser do tipo combinado, contendo tanto a progesterona quanto o estrogênio, ou isolado (minipílula), contendo apenas a progesterona. Ambas as formas possuem alta taxa de eficácia chegando a 99% (Almeida, 2017).

Dentro da classe de anticoncepcionais hormonais orais combinados, ainda há uma divisão entre os de primeira, segunda e terceira geração. Os de primeira geração eram compostos por mestranol (estrogênio) e noretisterona (progestógeno), porém, devido aos altos efeitos adversos dessa combinação, não são mais utilizados. Já os de segunda geração, são compostos por etinistradiol e levonorgestrel, embora a dosagem hormonal destes ainda seja considerada elevada em relação aos de terceira geração, eles ainda são utilizados por muitas mulheres, devido a distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os de terceira geração são os mais recomendados na atualidade uma vez que, também possuem etinistradiol, no entanto em uma dosagem inferior, sendo combinados com progestógenos mais modernos como o gestodeno, ciproterona, drospirenona, entre outros (Brandt *et al.*, 2018).

Através da manutenção de valores elevados de progesterona e estrogênio, há uma supressão da liberação dos hormônios hipofisários, FSH (hormônio folículo estimulante) e LH (hormônio luteinizante) contribuindo para que a ovulação esteja impossibilitada de ocorrer. Além disso, a presença dos hormônios sintéticos leva a um espessamento do muco cervical e a uma hipotrofia do endométrio uterino, o que dificulta o processo de nidação e da chegada do espermatozóide (Silva *et al.*, 2018).

Embora o uso de contraceptivos orais forneça uma ampla gama de benefícios que vão para além da prevenção da gravidez indesejada, como regulação do ciclo menstrual, controle da acne, tratamento para síndrome dos ovários policísticos, entre outros, eles também podem gerar repercussões negativas no organismo humano, principalmente no que tange o comprometimento do equilíbrio homeostático. O que se torna ainda mais preocupante se levarmos em consideração que nem sempre a sua indicação se dá por profissional competente, muitas vezes sendo indicados por amigos e familiares (Silva *et al.*, 2018; Ferreira *et al.*, 2021).

1.4 Relação entre os contraceptivos orais e o tromboembolismo venoso

Os contraceptivos orais estão dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento do tromboembolismo venoso. Esses riscos podem ser potencializados a partir da associação de hormônios sintéticos de estrogênio e progesterona - caracterizando-os como contraceptivos combinados, e podem também serem constituídos somente pela progesterona (minipílula), o que não representa riscos em relação ao desenvolvimento do TEV. Os contraceptivos orais combinados (COC) podem, então, ocasionar eventos trombóticos e desenvolver complicações principalmente nas mulheres que fazem o seu uso indiscriminado (Braga; Vieira, 2013; Morais *et al.*, 2019).

Os riscos de desenvolvimento de eventos trombóticos que envolvem os COC estão relacionados ao etinilestradiol (estrogênio sintético) que provoca a produção de um efeito pró-trombótico leve. Ele acontece pelo aumento de fatores de coagulação e redução dos inibidores naturais de coagulação como a proteína C. Além disso, o risco associado ao estrogênio sintético se dá de forma dose-dependente - quanto maior a dose, maior o risco, e se observa os efeitos adversos principalmente no primeiro ano de uso. O progestagênio usado na combinação do contraceptivo pode, ainda, modular esse risco, diminuindo as chances de ocorrência do TEV. Os estudos apontam, ainda, que as usuárias de contraceptivos orais têm 2 vezes mais chances de desenvolvimento de TEV do que uma mulher da mesma idade que não faz o seu uso (Braga; Vieira, 2013).

Deste modo os hormônios sexuais femininos presentes nos contraceptivos orais (progesterona e estradiol) podem provocar alterações no sistema cardiovascular de grande relevância, sendo os vasos sanguíneos alvos desses hormônios. O uso de contraceptivos hormonais orais combinados aumenta os fatores de coagulação (VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII), reduz os fatores de anticoagulantes (proteína C, proteína S), alteram a cascata da coagulação, a viscosidade do sangue e a parede vascular (Morais *et al.*, 2019, p. 91-92).

Ademais, cabe evidenciar que a gestação e o puerpério são ainda mais graves em relação ao risco de desenvolvimento dessa condição do que o uso dos contraceptivos orais combinados, o que torna a prevenção de gravidezes indesejadas uma forma de diminuir as chances desses eventos e faz com que seja importante que o profissional da saúde conheça as particularidades dos métodos contraceptivos a fim de reduzir as chances do desenvolvimento de TEV nas pacientes (Braga; Vieira, 2013).

Dessa forma, a relação entre o uso de contraceptivo oral combinado e o tromboembolismo venoso se dá pelo estrogênio sintético presente nas pílulas, uma vez que eles produzem efeitos pró-trombóticos. Entretanto, esse efeito é leve e causa um impacto menor em relação a condições gestacionais e puerperais, sendo um importante método de prevenção, mostrando uma relação de benefício com seu uso.

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo observacional, prospectivo, descritivo e exploratório, de abordagem quantitativa, não controlado, para avaliar o uso de contraceptivos por mulheres universitárias, bem como os desfechos ocorridos a partir do uso, vislumbrando-se identificar correlações entre sua utilização e os efeitos adversos esperados ou não ou ainda a interrupção do uso por qualquer motivo, além de informações de interesse, como o acompanhamento por profissional competente.

2.2 Cenário do estudo

O seu desenvolvimento ocorreu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a coleta dos dados se deu nas unidades acadêmicas do curso de graduação em enfermagem.

2.3 Participantes do estudo

População feminina e homens trans que estavam entre o primeiro e quinto período de graduação em enfermagem, sendo definidos os seguintes critérios de inclusão: Ter idade maior ou igual a 18 anos; ser mulher cisgênero, ou seja, identifica-se como mulher, gênero que lhe foi atribuído ao nascer; ser homem trans, ou seja, identifica-se como homem, diferente do gênero que lhe foi atribuído ao nascer; ser usuário(a) de algum método contraceptivo; estar regularmente cursando a graduação em enfermagem na respectiva instituição entre o 1º e o 5º período. Foram critérios de exclusão: Não responder ao formulário de forma integral, devido a limitação da análise dos dados; não ser usuária de contraceptivos.

Figura 1 – Inclusão dos participantes da pesquisa

Fonte: As autoras, 2024.

2.4 Coleta de Dados

2.4.1 Técnicas e instrumentos de coleta de dados

O instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário contendo questões objetivas, sendo que algumas puderam ser complementadas a partir de resposta dissertativa, de acordo com a opção marcada (Apêndice D). Precedeu-se a coleta, a leitura e o preenchimento do Termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A) para que a pessoa participante pudesse estar ciente do estudo e, dando concordância, acessasse ao questionário. O questionário foi elaborado utilizando a ferramenta formulário do *Google forms*, por favorecer o acesso do instrumento aos participantes do estudo.

2.4.2 Procedimentos para coleta

A etapa de coleta de dados se deu de julho de 2023 a maio de 2024, através do encaminhamento do formulário *Google forms* aos potenciais participantes. O envio do formulário de coleta se deu somente após a apreciação e aprovação pelo respectivo Comitê de Ética em Pesquisa Institucional.

A partir do formulário *Google forms* foram obtidas as informações para o desenvolvimento do estudo em busca dos objetivos propostos.

2.5 Análise dos dados

2.5.1 Técnicas de análise dos dados

Após o período de coleta as informações foram tratadas estatisticamente e organizadas em planilhas do programa *Microsoft Excel*, bem como a utilização das próprias métricas disponíveis pelo formulário *Google forms*.

O procedimento de coleta de dados respeitou a Lei Geral de Proteção de Dados dos Participantes (LGPD), estando todas as informações obtidas, restritas à equipe de pesquisa e foram utilizadas somente para a finalidade da pesquisa. Todas as etapas do estudo respeitaram os preceitos éticos elencados nas Resoluções 466 de 2012, 510 de 2016, 580 de 2018 e Norma Operacional 001 de 2013, todas do Conselho Nacional de Saúde, que tratam do desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos.

Os riscos decorrentes do desenvolvimento da pesquisa foram considerados mínimos, uma vez que não houve intervenção direta junto aos participantes, sendo-lhes aplicado apenas um questionário para obtenção de informações relacionadas ao estudo. A equipe de pesquisa envidou todos os esforços para limitar riscos, inclusive o uso de antivírus atualizados nos dispositivos eletrônicos em que foram tratados os dados, tendo-se em vista a manutenção do sigilo de dados e o anonimato dos participantes, reduzindo assim o potencial de *hakeamento* de quaisquer informações.

3 RESULTADOS

A partir da utilização do instrumento de coleta dos dados, aplicado à população do estudo, conseguiu-se atingir um total de 53 acadêmicas, sendo possível realizar a caracterização dessa população a partir de suas informações sociodemográficas, as quais estão descritas na Tabela 1 a seguir.:

Tabela 1 – Distribuição por sexo, uso de COs e média de idade. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Sexo	f	%
Mulher (cisgênero)	53	100
Uso de COs	53	100
Idade - Média ± DP (min. – max.)	22,6± 5,37 (18 – 43)	

Fonte: As autoras, 2024.

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos participantes da pesquisa ao longo dos diferentes períodos da graduação em Enfermagem. Observa-se que a maioria das mulheres (43,40%) estava no primeiro semestre quando responderam à pesquisa, enquanto as estudantes do terceiro período foram as que menos responderam ao formulário, representando apenas 5,66% do total de participantes.

Tabela 2 – Distribuição da população segundo o período de graduação. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Período atual da graduação em Enfermagem	f	%
1º Período	23	43,40
2º Período	07	13,21
3º Período	03	05,66
4º Período	12	22,64
5º Período	08	15,09

Fonte: As autoras, 2024.

Conforme indicado na Tabela 3, as justificativas para o uso de contraceptivos orais são variadas. O medo de engravidar foi a razão mais mencionada pelas participantes, correspondendo a 27,78% das respostas. Além disso, 21,30% das mulheres citaram a acessibilidade do método, e 14,74% destacaram a segurança e a facilidade de uso como fatores determinantes para iniciar o uso dessas medicações.

Tabela 3 – Distribuição das justificativas para o uso dos COs. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Justificativas para o uso dos COs	f	%
Risco ou medo de engravidar	30	27,78
Método mais acessível	23	21,30

Método seguro e fácil de usar	17	14,74
Nenhuma das alternativas anteriores	11	10,19
Método usado por amigas ou familiares	10	09,26
Síndrome do ovário policístico	07	06,48
Não adaptação ou incômodo com outro método	06	05,56
Necessidade de ter um ciclo menstrual mais regular e menos doloroso	04	03,72
Total Geral	108	100,00

Nota: O total geral superou o número de participantes da pesquisa pois nessa pergunta havia mais de uma opção de resposta.

Fonte: As autoras, 2024.

Existem muitas opções de contraceptivos orais disponíveis no mercado farmacêutico, oferecendo diversas alternativas para as mulheres. A Tabela 4 indica quais são os mais utilizados pela população estudada. Destacam-se o Diane 35® e o Selene®, ambos utilizados por 13,20% das participantes. Além desses, outros contraceptivos como o Belara® e o Yasmin® também são populares entre as participantes.

Tabela 4 – Distribuição do nome dos COs utilizados pela população estudada. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Nomes dos COs	f	%
Diane 35®	07	13,20
Selene®	07	13,20
Belara®	04	07,54
Tâmisa 20®	03	05,66
Ciclo 21®	03	05,66
Iumi®	03	05,66
Yasmin®	02	03,77
Niki®	02	03,77
Iume®	02	03,77
Não souberam responder	02	03,77
Outros	18	34,02

Nota: Os contraceptivos orais aglutinados em “Outros” foram assim organizados por terem sido citados por apenas uma pessoa cada.

Fonte: As autoras, 2024.

A Tabela 5 apresenta a distribuição dos termos relacionados a eventos tromboembólicos reconhecidos pela população estudada. “Embolia pulmonar” foi o termo mais reconhecido, com 42 ocorrências, correspondendo a 28,19% do total. “Trombose venosa profunda” foi o segundo termo mais conhecido, reconhecido por 38 participantes (25,50%). Já “Tromboflebite” foi identificado por apenas 11 acadêmicas (7,38%). Além disso, uma das participantes alegou nunca ter ouvido falar de nenhum dos termos apresentados. Este padrão de respostas sugere uma familiaridade maior com termos mais comuns, como “Embolia pulmonar” e “Trombose venosa profunda”, em comparação com termos menos comuns como “Tromboflebite”.

Tabela 5 – Distribuição de termos reconhecidos pela população estudada. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Termos apresentados	f	%
Embolia pulmonar	42	28,19
Trombose venosa profunda	38	25,50
Tromboembolismo venoso	33	22,15
Tromboembolia pulmonar	24	16,11
Tromboflebite	11	07,38
Nunca ouvi falar desses termos	01	00,67
Total Geral	149	100,00

Nota: O total geral de respostas foi 149, indicando que algumas participantes reconheceram mais de um termo.

Fonte: As autoras, 2024.

A Tabela 6 apresenta a distribuição das mulheres segundo a pessoa que realizou a indicação do uso do contraceptivo oral. Nota-se que, a maioria das indicações foi feita por médicos ginecologistas, representando 81,13% das recomendações. Médicos clínicos foram responsáveis por 9,43% das indicações, enquanto médicos de outras especialidades contribuíram com 3,77%. Enfermeiros obstetras, enfermeiros de outras especialidades e amigas cada um indicaram o uso de CO para 1,89% das participantes.

Tabela 6 - Distribuição das mulheres segundo a indicação do CO. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Quem indicou o uso do CO	f	%
Médico ginecologista	43	81,13
Médico clínico	05	09,43
Médico de outra especialidade	02	03,77
Enfermeiro obstetra	01	01,89
Enfermeiro de outra especialidade	01	01,89
Amiga	01	01,89

Fonte: As autoras, 2024

A Tabela 7 apresenta a distribuição das mulheres segundo a orientação recebida sobre os riscos e benefícios dos contraceptivos orais. Embora a maioria das mulheres tenha sido informada sobre os riscos e benefícios dos contraceptivos orais (64,15%), ainda há uma parcela significativa, mais de um terço, que não recebeu essa orientação essencial (35,85%).

Tabela 7 - Distribuição das mulheres segundo a orientação ou não sobre riscos/benefícios dos COs. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Recebeu orientação dos riscos e benefícios dos COs	f	%
---	----------	----------

Sim	34	64,15
Não	19	35,85

Fonte: As autoras, 2024

A Tabela 8 ilustra a percepção das participantes sobre a suficiência das orientações recebidas em relação ao uso de COs. Os dados revelam que a grande maioria das participantes, 84,91% (45 mulheres), acredita não ter recebido orientação suficiente sobre o uso de CO. Em contraste, apenas 15,09% (8 mulheres) consideram que a orientação recebida foi adequada.

Tabela 8 - Distribuição das participantes segundo as orientações do uso de CO. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Acredita que recebeu orientação suficiente	f	%
Não	45	84,91%
Sim	08	15,09%

Fonte: As autoras, 2024

A Tabela 9 apresenta a distribuição das fontes de orientação sobre os riscos e benefícios dos COs. Obstetras e ginecologistas foram mencionados por 43,40%. Outras categorias de profissionais da área da saúde foram responsáveis por orientar 7,55% das participantes. Amigos e familiares foram mencionados por 11,32% e a internet por 03,77%. Destaca-se, ainda, que 33,96% das mulheres afirmam não ter recebido nenhuma orientação sobre riscos ou benefícios.

Tabela 9 – Distribuição da fonte de orientação sobre riscos/benefícios dos COs. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Quem orientou sobre riscos/benefícios dos COs	f	%
Profissional especialista (obstetra/ginecologista)	23	43,40
Não recebi orientações sobre riscos ou benefícios	18	33,96
Amigos / Familiares	06	11,32
Outro profissional da área da saúde	04	07,55
Internet	02	03,77
Total	53	100,00

Fonte: As autoras, 2024.

A Tabela 10 explicita a distribuição dos riscos apontados pela população em relação ao uso de CO. Os mais citados foram “eventos tromboembólicos” (34,96%), “perda de libido” (7,32%) e aumento de peso (6,50%). Além disso, outros riscos foram mencionados pelas participantes da pesquisa. Entretanto, nota-se que a quantidade de pessoas com ciência desses riscos diminui drasticamente.

Tabela 10 – Distribuição dos riscos apontados sobre uso de COs. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Riscos	f	%
Eventos tromboembólicos	43	34,96
Perda de libido	09	07,32
Aumento de peso	08	06,50
Enxaqueca	07	05,69
Alterações de humor	07	05,69
Retenção de líquidos	05	04,07
Outros	49	39,84
Total Geral	123	100,00

Nota: Os riscos aglutinados no termo “Outros” foram mencionados por menos de 5 pessoas entre as 53 que responderam ao formulário. Além disso, o total geral foi de 123, indicando que as participantes podem ter reportado mais de um risco em suas respostas.

Fonte: As autoras, 2024

Um dos objetivos do estudo foi apontar a ocorrência de TEV na população estudada. E, apesar da ocorrência ser nula nesta amostra, a Tabela 11 aponta a distribuição da população que conhece alguém que já apresentou TEV possivelmente relacionada ao uso de contraceptivos orais. Dessa forma, demonstra-se que aproximadamente 1 a cada 4 pessoas conhece alguém que já foi acometido com TEV possivelmente relacionado ao uso de CO.

Tabela 11- Distribuição da população que conhece alguém que apresentou TEV relacionada aos COs. Rio de Janeiro, 2024. (n = 53)

Conhecimento sobre alguém que apresentou TEV por uso de COS	f	%
Não	40	75,47
Sim	13	24,53
Total	53	100,00

Fonte: As autoras, 2024

4 DISCUSSÃO

O questionário da pesquisa foi respondido por 56 mulheres cisgênero, entretanto três delas foram excluídas do estudo, uma vez que não atendiam aos critérios de inclusão/exclusão previamente estabelecidos. Essas exclusões se deram em função da exigência de se fazer o uso

atual ou anterior de contraceptivos orais, resultando em um total de 53 questionários aptos para a análise na pesquisa (n = 53).

Assim, foi possível examinar as respostas das acadêmicas do curso de graduação em Enfermagem desde o primeiro até o quinto período na instituição sediadora. As participantes do encontram-se dentro do grupo demográfico considerado em idade fértil, conforme verifica-se na tabela 1, a qual apresenta a média de idade da população estudada que foi de 22,6 anos e desvio padrão de 5,37 anos.

Com base nesse cenário é enfatizada a importância da análise do uso de contraceptivos orais entre as mulheres nessa faixa etária, isso porque representam uma parcela da população que é mais propensa a buscar métodos de contracepção para evitar filhos precocemente, haja vista estarem, normalmente, em busca de uma formação para consequente independência financeira.

A análise da tabela 2 revelou que 43,40% das participantes estavam matriculadas no primeiro semestre do curso, seguido por 13,21% das que estavam no segundo semestre quando preencheram o formulário/instrumento de coleta de dados da pesquisa. A predominância de participantes do primeiro período pode ser explicada pela janela temporal da coleta de dados, que ocorreu entre julho de 2023 e maio de 2024, o que favoreceu abranger dois semestres, ou seja, duas turmas do primeiro período da graduação.

Segundo Brasil (2009), mulheres em idade fértil são internacionalmente definidas como aquelas entre 15 e 49 anos. No entanto, no contexto nacional, essa categoria engloba mulheres com idades entre 10 e 49 anos. Dessa forma, as participantes do estudo estão dentro desse grupo demográfico, já que a partir da tabela 1 é possível observar que a média de idade das mulheres estudadas é de 22,6 anos, com um desvio padrão de aproximadamente 5,37 anos. Com base nesse cenário, é enfatizada a importância da análise do uso de contraceptivos orais entre as mulheres nessa faixa etária. Considerando que são a parcela populacional mais propensa a buscar por métodos de contracepção.

Uma pesquisa conduzida entre agosto e setembro de 2021 pela empresa Bayer, em colaboração com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), e realizada pelo IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), revelou um dado alarmante: no Brasil, 62% das mulheres já enfrentaram pelo menos uma gravidez indesejada. Esse receio também foi evidenciado pelo presente estudo, conforme indicado pelos dados da tabela 3, onde 27,78% das participantes relataram utilizar COs devido ao “medo de engravidar” (Gravidez [...], 2022).

Tal problemática é evidenciada pelo fato de que, em um passado relativamente recente, mulheres não tinham acesso ao trabalho formal, ficando limitadas a tarefas domésticas, além de não poderem frequentar universidades e escolas. Com o avanço da sociedade, as intensas lutas feministas e a gradual dissolução do modelo patriarcal, esses espaços começaram a ser ocupados pela população feminina. Dessa forma, com a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho e alcançar ascensão financeira, junto com o surgimento dos métodos anticoncepcionais, foi possível aumentar as medidas de planejamento familiar gerando um consequente adiamento da maternidade (Morais *et al.*, 2024). Isso justifica o receio de muitas mulheres de que uma gravidez precoce possa impactar negativamente sua carreira profissional.

No entanto, de acordo com o Ministério da Saúde, mais da metade das mulheres em idade fértil no Brasil interrompem o uso de métodos contraceptivos com menos de dois anos de uso devido à falta de acesso, acompanhamento e informação adequados, o que ficou demonstrado nesta pesquisa (Brasil, 2022).

Nesse sentido, constatou-se que aproximadamente 21,30% das mulheres apontaram que optaram pelos COs principalmente por serem mais acessíveis em comparação com outros métodos contraceptivos disponíveis. No entanto, é importante destacar que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente uma variedade de métodos contraceptivos, principalmente os de barreira, como diafragma, preservativos femininos e masculinos e dispositivo intrauterino, sendo também importante destacar a laqueadura tubária, por vezes disponibilizada, desde que atendidos alguns critérios previamente definidos.

Por outro lado, na terceira tabela, observa-se que 14,74% das participantes optaram pelas pílulas contraceptivas orais por considerá-las seguras e fáceis de usar. De fato, quando usados corretamente e consistentemente, os contraceptivos orais possuem 99% de taxa de eficácia (Almeida, 2017). Contudo, o uso indiscriminado desses medicamentos muitas vezes ignora os riscos à saúde cardiovascular que eles podem acarretar.

É importante destacar que os COs podem ser apresentados de duas formas: combinada, contendo tanto progesterona quanto estrogênio, e simples, compostos apenas de progesterona. As concentrações dos hormônios podem variar em cada formulação. Os primeiros anticoncepcionais orais, formulados na década de 1960, continham altas dosagens de estradiol, o que os tornava amplamente associados à ocorrência de tromboembolismo venoso, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico.

Em resposta a esses riscos, a partir da década de 1990, os contraceptivos orais passaram a ser compostos por dosagens menores para se equiparar às concentrações fisiológicas desses hormônios. Embora os avanços na redução do risco causado por essas medicações tenham

notoriedade, ainda se observa que, mesmo em dosagens baixas, elas podem ter importantes efeitos no sistema cardiovascular (Ribeiro *et al.*, 2017).

Os COCs são aqueles que mais estão associados a eventos tromboembólicos, principalmente os que possuem ciproterona, drospirenona, gestodeno e desogestrel por apresentarem um risco ainda maior, enquanto os que contêm levonorgestrel, noretisterona e norgestimate têm um risco menor de provocar tais eventos (Souza *et al.*, 2019).

Nesta pesquisa ficou demonstrado que os COs mais utilizados pelas participantes foram os seguintes: Diane 35® (13,20%), Selene® (13,20%) e Belara® (07,54%). Sendo tanto o Diane 35® quanto o Selene®, compostos por etinilestradiol e acetato de ciproterona. Enquanto o Belara é composto por acetato de clormadinona e etinilestradiol.

Nesse sentido, entendendo-se que a maior parte das participantes fazem ou já fizeram uso de COC buscou-se avaliar se elas, em algum momento, ouviram falar em termos associados aos riscos tromboembólicos acarretados pelo consumo dessas medicações. Constatou-se que 99,67% das mulheres já tinham ouvido falar em pelo menos um desses termos: “Embolia pulmonar”, “Trombose venosa profunda”, “Tromboembolismo venoso”, “Tromboembolia pulmonar” e “Tromboflebite”.

Em relação à prescrição dos contraceptivos orais (COs), os dados da Tabela 6 apresentam que a maioria das participantes (81,13%) recebeu a prescrição do contraceptivo oral por um médico ginecologista. Uma proporção menor recebeu prescrição de médico clínico (09,43%), médico de outra especialidade (03,37%), enfermeira obstetra (01,89%), enfermeira de outra especialidade (01,89%) e amigas (01,89%).

Um dos objetivos do estudo foi, também, elucidar como se deu a orientação em saúde para a população que faz ou fez o uso de contraceptivos orais. E, embora a indicação tenha sido feita, em sua maioria, por profissionais de saúde capacitados, grande parte sendo médicos ginecologistas (81,13%), apenas 64,15% das mulheres relataram ter recebido alguma orientação em relação ao uso e seus possíveis riscos e benefícios.

O número de pessoas caiu ainda mais quando foram questionadas em relação a satisfação com as orientações recebidas, constatando-se que 84,91% dos participantes acreditam que não receberam orientações suficientes sobre os riscos e benefícios do uso de CO, conforme as distribuições constantes nas tabelas 7, 8 e 9.

Além disso, cabe ressaltar que entre os profissionais que ofereceram orientação em relação aos riscos e benefícios do uso de CO, apenas 43,40% eram profissionais especialistas, outros 11,32% eram amigos ou familiares e cerca de 34% não receberam nenhum tipo de orientação antes de iniciar o uso do medicamento, como se verifica na tabela 9.

Esses dados explicitam o impacto que a falta de ações educativas e de orientação em saúde reprodutiva na população feminina pode trazer, uma vez que as taxas de sucesso do uso de contraceptivo dependem diretamente de sua ingestão diária. Seu uso de forma inadequada, o que envolve os esquecimentos e atrasos de muitas horas em seu consumo, aumenta a taxa de falha de 0,01% para 8%, o que contribui para o aumento de gestações não planejadas e consequentemente, para o aumento de abortos clandestinos e mortes maternas e infantis (Rios, *et al.*, 2021; Nascimento, *et al.*, 2024).

Depreende-se, portanto, que a educação em saúde tem um importante papel na promoção, prevenção de agravos à saúde, uma vez que o empoderamento nas ações de autocuidado e desenvolvimento de suas tarefas diárias podem contribuir para a tomada de decisões mais assertivas quanto ao uso ou não dos contraceptivos. Esse exercício, na enfermagem, possibilita uma maior construção de vínculo com o paciente/família/comunidade e introduz mudanças práticas e cotidianas que podem contribuir para a promoção da saúde, assistência integral e um cuidado humanizado (Costa, *et al.*, 2020).

De acordo com a lei nº 9.263/96, artigo 1, “o planejamento familiar é direito de todo cidadão [...]” e artigo 2, “[...] entende-se planejamento familiar como conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal” (Brasil, 1996). Ela é responsabilidade de todos os níveis de atenção em saúde. Contudo, é desenvolvida principalmente na Atenção Básica através da Estratégia Saúde da Família (ESF) (Pierre; Clapis, 2010).

Dentre os profissionais que participam desse cuidado estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde (ACS). Suas ações de educação em saúde (AES) nesse assunto, assim como em todos os outros, devem ser pautadas nas necessidades de saúde da comunidade (Pierre; Clapis, 2010).

Desse modo, as AES estão presentes em grande parte do trabalho do enfermeiro e podem ser implementadas de diversas formas e através de variados recursos didáticos, educacionais e tecnológicos. Ela deve ser fundamentada em conhecimento científico para a troca de informações entre profissional e paciente/família/comunidade, com objetivo de fornecer orientações e esclarecer dúvidas (Costa, *et al.*, 2020).

Elas são desenvolvidas, ainda, principalmente de forma individual em visitas domiciliares ou em consultas médicas ou de enfermagem na própria unidade de saúde. Mas são também realizadas, de forma esporádica, em grupos que podem acontecer nas dependências da unidade, nas escolas e até mesmo na comunidade (Pierre, Clapis, 2010).

O planejamento familiar e a orientação em relação aos métodos disponíveis para a prevenção de gestações indesejadas tornam-se essenciais, nesse sentido, para a promoção da saúde da população. E, dentre os profissionais envolvidos nesse processo, o enfermeiro torna-se o mais indicado pelo seu conhecimento técnico-científico e suas atribuições que têm como prioridade estratégias e conjunto de ações que promovem saúde e qualidade de vida à população (Sousa, *et al.*, 2021).

É importante ressaltar, ainda, que a assistência em saúde da mulher no que tange ao planejamento familiar não está relacionada somente à explicação dos diferentes tipos de métodos contraceptivos disponíveis. Envolve também a troca de informações, acolhimento humanizado, orientações para a mulher/casal que busca o serviço e avaliação do entendimento da população sobre o tema, assegurando o pleno entendimento das orientações prestadas (Sousa, *et al.*, 2021).

Contudo, são encontrados alguns empecilhos para o desenvolvimento de AES na prática profissional, tanto por parte dos pacientes quanto por parte dos profissionais de saúde. Algumas vezes encontra-se resistência da população para participar desse tipo de abordagem, como salas de espera, por falta de tempo ou por achar que a orientação não é necessária. Além disso, a formação profissional, muitas vezes pautada em especializações, acaba o limitando, fazendo com que consiga orientar somente dentro dos limites de sua especificidade (Costa, *et al.*, 2020).

O COC pode, assim, causar várias reações adversas e, em um dos questionamentos no instrumento de coleta de dados da pesquisa tratou dos principais riscos conhecidos na população universitária até o quinto período da graduação em enfermagem, antes de ter a disciplina de Saúde da Mulher, a qual subsidia os acadêmicos em relação a esses conhecimentos e que ocorre durante o sexto período da graduação na instituição que sediou o estudo.

Dentre os 123 riscos apontados pela população estudada sobre o uso de CO, o mais citado foi “evento tromboembólico”, com 34,96%. Outros riscos também foram mencionados, como perda de libido (07,32%, aumento de peso (06,50%), enxaqueca (05,69%), alterações de humor (05,69%). De acordo com Santos (2021), estes são alguns efeitos que as pílulas podem causar, uma vez que estão em risco diversas alterações imunológicas, metabólicas, nutricionais, psiquiátricas, gastrointestinais, distúrbios do sistema nervoso central e sistema reprodutor, entre outros.

A prescrição de COs ou o seu uso indiscriminado, principalmente em mulheres que apresentam alguma comorbidade como diabetes, hipertensão, obesidade e tabagismo, potencializa o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, uma vez que essas pílulas não

possuem substâncias que contribuam para a proteção cardiovascular, tendo em sua maioria componentes levemente pró-trombóticos e potencializadores da vasoconstrição.

Os hormônios presentes na pílula podem, ainda, levar a uma variação do perfil lipídico das usuárias, reduzindo principalmente a lipoproteína de alta densidade também conhecida como colesterol HDL, proveniente do termo em inglês “*High Density Lipoprotein*”, o que contribui para o aumento do risco cardiovascular (Santos, *et al.*, 2021).

Considerando ser crescente o número de ocorrência de eventos tromboembólicos na população em geral, os resultados referentes a tabela 11 alertam para o fato de que aproximadamente 1 a cada 4 respondentes da amostra estudada conhece alguém que já apresentou tromboembolismo venoso.

CONCLUSÃO

O estudo permitiu concluir que a maior parte das participantes utiliza os COs por medo de engravidar e que a escolha desse método decorre da segurança e facilidade do uso. Dentre os contraceptivos mais utilizados pela população do estudo destacaram-se o Diane 35®, Selene® e Belara®, os quais são classificados como COC que potencializam os riscos cardiovasculares,

cabendo ressaltar ainda que os dois primeiros possuem em sua composição substâncias que podem elevar mais esses riscos.

Quase a totalidade da amostra já ouviu falar em termos relacionados a TEV, porém sem o aprofundamento necessário, capaz de levá-las a uma reflexão crítica quanto ao uso dos COs e seus riscos em relação a ocorrência dessa doença. Foi possível verificar ainda que em sua maioria (81,13%) receberam a prescrição do contraceptivo oral por um médico ginecologista.

A maioria dessa população (84,1%) expressou, entretanto, que receberam orientações insuficientes desses profissionais, o que nos causa preocupação enquanto pesquisadores, uma vez que foi observada uma grave falha relatada pela população do estudo, a qual passa a buscar outras fontes de orientação que não dão a mesma segurança quanto a qualidade das informações, quais sejam as de familiares, amigos, internet e outros profissionais de saúde não especialistas.

Confirmou-se a hipótese inicial de que há pouca ou nenhuma orientação profissional quanto aos efeitos adversos graves relacionados ao uso dos contraceptivos orais. Do mesmo modo os objetivos do estudo foram atingidos na medida em que se verificou qual o conhecimento dessa população quanto aos riscos do uso dos COs e sua relação com o tromboembolismo venoso, assim como a forma de aquisição de informações sobre seu uso. Nesta população identificou-se como positivo o fato de que não houve qualquer ocorrência de tromboembolismo relacionado ao uso de contraceptivos orais.

Por fim identificou-se que, apesar da maioria da população estudada apontar que os principais fatores de risco do uso dos COs são os tromboembólicos, há pouco aprofundamento sobre os reais danos e benefícios do seu uso, carecendo a produção de novos estudos científicos que explorem ainda mais o problema junto à população em idade fértil e em especial a população de estudantes de graduação usuária dos contraceptivos orais.

A produção de um guia simplificado de orientação sobre o uso seguro dos contraceptivos orais e os seus riscos como tecnologia educativa para adolescentes, universitárias e populações interessadas nesse tema, proposta nesta pesquisa, poderá impactar positivamente no processo educativo, haja vista a carência de informações adequadas e suficientes sobre o uso dos COs, seus riscos e benefícios, principalmente por tratar-se de uma tecnologia acessível, com baixo custo, fácil uso, e passível de replicação e disponibilidade em unidades de atenção à saúde e instituições de ensino médio e superior.

REFERÊNCIAS

- ALBRICKER, A. C. L., *et al.* Diretriz Conjunta sobre Tromboembolismo Venoso – 2022. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, [S.l.], v. 118, n. 4, p. 797-857, abr. 2022. Disponível em: https://abccardiol.org/wp-content/uploads/articles_xml/0066-782X-abc-118-04-0797/0066-782X-abc-118-04-0797.pdf. Acesso em: 18 abr. 2023.
- ALMEIDA, A. P. F., *et al.* Efeitos colaterais e alterações fisiológicas relacionadas ao uso contínuo de anticoncepcionais hormonais orais. **Revista Eletrônica Atualizada Saúde**, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 85-93, jun. 2017. Disponível em: <https://seer.umc.br/index.php/revistaumc/article/view/1144>. Acesso em: 29 abr. 2023.
- BRAGA, G. C.; VIEIRA, C. S. Contraceção hormonal e tromboembolismo. **Revista Brasília Médica**, [S.l.], v. 50, n. 1, p. 58–62, 2013. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/rbm.org.br/pdf/v50n1a10.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2023.
- BRANDT, G. P., *et al.* Anticoncepcionais hormonais na atualidade: um novo paradigma para o planejamento familiar. **Revista Gestão & Saúde**, [S.l.], v. 18, n. 1, p. 54-62, 2018. Disponível em: <https://www.herrero.com.br/files/revista/fileffb43b6252282b433e193bacf91d43f7.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2023.
- Brasil. Lei Nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. Presidência da República. Casa civil. Subchefia para assuntos políticos, 1996. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127240/lei-9263-96>. Acesso em: 2 jun. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Manual dos comitês de mortalidade materna**, 3. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvsmis/publicacoes/manual_comites_mortalidade_materna.pdf. Acesso em: 19 maio. 2024.
- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução nº 326, de 26 de abril de 2022. Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, os contraceptivos injetáveis de aplicação mensal acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol (25mg + 5mg) e algestona acetofenida + enantato de estradiol (150mg + 10mg). Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2022/sociedade/20220714_resoc_326_contraceptivos_injetaveis.pdf. Acesso em: 19 maio. 2024.
- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012. Resolve: Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução nº 580, de 22 de Março de 2018. Estabelece que as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o Sistema Único de Saúde serão contempladas em resolução específica. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/documentos/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 04 Abr. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução nº 510, de 7 de Abril de 2016. Dispõe normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam seres humanos. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/documentos/NORMAS-RESOLUCOES/Resoluo_n_510_-_2016_-_Cincias_Humanas_e_Sociais.pdf. Acesso em: 4 abr. 2023.

COSTA, D. A. da et al. Enfermagem e a educação em saúde. **REVISTA CIENTÍFICA DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS “CÂNDIDO SANTIAGO”**, v. 6, n. 3, p. e6000012–e6000012, 20 out. 2020. Disponível em: <https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap/article/view/234/90>. Acesso em: 19 maio 2024.

DE MAGALHÃES, A., et al. Anticoncepcional oral como fator de risco para trombose em mulheres jovens. **Journal of Medicine and Health Promotion**, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 681-691, out-dez, 2017. Disponível em: <https://jmhp.fiponline.edu.br/pdf/cliente=13-1b53c63866e8ecb9a421ae5d35e1050b.pdf>. Acesso em: 20 out. 2023.

FERREIRA B. B. R.; PAIXÃO J. A. DA. A relação entre o uso da pílula anticoncepcional e o desenvolvimento da trombose venosa profunda no Brasil. **Revista Artigos. Com.**, [S.l.], v. 29, p. e7766, 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/artigos/article/view/7766/4829>. Acesso em: 10 abr. 2023.

GIALERAKI, A., et al. Oral Contraceptives and HRT Risk of Thrombosis. **Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis**, v. 24, n. 2, p. 217–225, 4 jan. 2017. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1076029616683802>. Acesso em: 10 abr. 2023.

GRACE DE SOUSA, L., et al. **Causas e consequências da redução da taxa de fecundidade no Brasil**. Monografia - Curso de Graduação de Enfermagem do Centro Universitário de Brasília, Faculdade de Ciências da Educação e Saúde. Brasília, 2016. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/187133018.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2023.

GRAVIDEZ não planejada atinge 62% das mulheres no Brasil. Bayer Brazil. [S.]: Bayer S.A., 19 abr. 2022. Disponível em: <https://www.bayer.com.br/pt/blog/gravidez-nao-planejada-atinge-62-mulheres-brasil>. Acesso em: 17 maio 2024.

MORAIS, K.; ISTOE, R. **Papéis Femininos E A Sua Influência No Adiamento Da Maternidade**. 2024. Disponível em: <https://editoraessentia.iff.edu.br/index.php/CONPG/article/view/22499>. Acesso em: 19 maio. 2024.

MORAIS, L., *et al.* Tromboembolismo venoso relacionado ao uso frequente de anticoncepcionais orais combinados. **Revista Eletrônica de Ciências Humanas, Saúde e Tecnologia**, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 91-125, jan-jul, 2019.

NASCIMENTO, A. C. F.; *et al.* Necessidade de educação em saúde acerca do uso do contraceptivo adequado. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 4, p. 1381–1398, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n4p1381-1398. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1878>. Acesso em: 6 maio. 2024.

NETO, R. A. B. **Trombose Venosa Profunda**. Medicina de emergências: abordagem prática, 2016. p.978-988. Disponível em: <https://observatorio.fm.usp.br/entities/publication/6e97aed4-5026-48f2-a323-154871bb7ddb>. Acesso em: 12 abr. 2022.

PIERRE, L. A. S.; CLAPIS, M. J. Family Planning in a Family Health Unit. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S.l.], v. 18, n. 6, p. 1161–1168, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/yPy8RpvPbTHgGSGFDtNj9F/?lang=pt>. Acesso em: 2 jun. 2024.

RIBEIRO, C. C. M. *et al.* Effects of different hormonal contraceptives in women's blood pressure values. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [S.l.], v. 71, n. 3, p. 1453–1459, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0317>. Acesso em: 19 maio. 2024.

RIOS, A. R., *et al.* Fatores relacionados à escolha de métodos contraceptivos na adolescência: uma revisão de literatura | **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.l.]. 14 maio de 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/6942/4670>. Acesso em: 25 maio 2024.

ROCHA, A. T. *et al.* Tromboembolismo venoso: profilaxia em pacientes clínicos - parte II. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 55, n. 3, p. 241–245, 2009. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ramb/a/CtS3XrJStpQXvfFk6hLjSsJ/?lang=pt>>. Acesso em: 05 maio 2024.

SAMPAIO, A. *et al.* O uso de contraceptivos orais combinados e o risco de trombose venosa profunda em mulheres em idade reprodutiva. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, [S.l.], v. 28, n. 1, p. 2317–4404, 2019. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20190905_224655.pdf. Acesso em: 19 maio. 2024.

SANTOS, M. B.; CAIRES, C. S. Risco do uso de contraceptivos orais e de emergência. **Revista Científica**, [S.l.], v. 1, n. 1, 2021. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/584>. Acesso em: 06 de maio 2024.

SANTOS, T. M., *et al.* Os anticoncepcionais orais como fator de risco cardiovascular: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.l.], v. 13, n. 9, 2 set. 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/8592>. Acesso em: 6 maio 2024.

SILVA, J. E. et al. A relação entre o uso de anticoncepcionais orais e a ocorrência de trombose. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, [S.l.], v. 9, n.1, p. 383-398, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.31072/rcf.v9i1.522>. Acesso em: 26 nov. 2023.

SOUSA, F. L. L. DE et al. Assistência de enfermagem frente ao planejamento familiar na Atenção Primária à Saúde. **Research, Society and Development**, [S.l.], v. 10, n. 1, p. e45710110506, 24 jan. 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/10506/10735>. Acesso em: 19 maio 2024.

APÊNDICE A - Termo de Consentimento livre e esclarecido (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ELETRÔNICO

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa científica por ser graduando(a) de enfermagem e por enquadrar-se nos seguintes critérios:

Inclusão - ter idade maior ou igual a 18 anos; ser mulher cisgênero, ou seja, identificar-se como mulher, gênero que lhe foi atribuído ao nascer; ser homem trans, ou seja, identificar-se como homem, diferente do gênero que lhe foi atribuído ao nascer; ser usuário(a) de algum método contraceptivo; estar regularmente cursando a graduação em enfermagem entre o 1º e o 5º período. **Exclusão** - não ser usuário(a) de método contraceptivo.

O desenvolvimento da pesquisa será de responsabilidade do Professor Ronilson Gonçalves Rocha e suas orientandas Giovanna Costa Guimarães e Pamela Souza Monteiro (ambas graduandas da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ). Antes de responder ao formulário, será necessário fazer a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido que virá a seguir. A sua participação é muito importante para nós e caso você tenha interesse em continuar deverá marcar o campo "OK. Tenho interesse e quero participar", mas caso não tenha interesse em continuar, marque o campo "Não quero participar" e feche o formulário para concluí-lo.

Observações: 1- RESSALTAMOS QUE NÃO PODEM SER FEITAS CONSULTAS PARA RESPONDER AS PERGUNTAS! 2- PARA QUE O FORMULÁRIO SEJA VALIDADO PARA A PESQUISA TODAS AS PERGUNTAS DEVEM SER RESPONDIDAS, OU SEJA, NENHUMA PODERÁ FICAR SEM RESPOSTA!

0 Ok. Tenho interesse e quero participar.

0 Não quero participar. (Por favor feche o formulário, agradecemos!)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ADULTO - ELETRÔNICO

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada “**Impacto do uso de contraceptivos orais por mulheres universitárias e suas correlações com o tromboembolismo venoso**”, a qual é requisito para conclusão do curso de graduação em enfermagem. O estudo será conduzido pelo professor Ronilson Gonçalves Rocha (orientador da pesquisa), o qual faz parte do corpo docente da instituição proponente da pesquisa. Por favor, leia este documento com bastante atenção. Peça orientação quantas vezes forem necessárias para esclarecer todas as suas dúvidas. A proposta desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é explicar tudo sobre o estudo e solicitar a sua permissão para usar os dados informados. A pesquisa cumpre as exigências referentes ao sigilo e aspectos éticos conforme instituído na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para pesquisas envolvendo seres humanos e pela Norma Operacional 001/2013 do CNS.

O objetivo primário do estudo é investigar o uso de contraceptivos orais por acadêmicas de enfermagem e os seus conhecimentos quanto aos riscos. Os objetivos secundários são: 1- Verificar de que maneira se deu a indicação do uso dos contraceptivos para a população usuária; 2- Apresentar a importância da participação de profissionais capacitados quanto a indicação de contraceptivos e acompanhamento; 3- Propor um guia de orientação sobre o uso seguro e

consciente dos contraceptivos e os seus riscos como uma tecnologia educativa para adolescentes, universitárias e populações interessadas nesse tema.

Para que a sua participação seja efetiva nesse estudo todas as perguntas deverão ser respondidas, ou seja, nenhuma pergunta do formulário poderá ficar em branco, pois caso isso ocorra o formulário será excluído da análise conjunta com os demais. O tempo médio para responder as perguntas é de 15 minutos e se dará no formato on-line (plataforma do Google Formulários). Você tem a possibilidade de recusa e/ou desistência em qualquer etapa do estudo. Caso não queira participar basta não prosseguir com a leitura desse Termo. Caso a sua desistência seja posterior à leitura e resposta ao formulário, basta contactar a equipe de pesquisa através do e-mail ou contato telefônico disponibilizado ao final desse termo, sem necessidade de justificativa para a sua desistência.

O formulário possui dados sociodemográficos e perguntas específicas relacionadas ao uso de contraceptivos e os riscos decorrentes do seu uso sem a sua prescrição por profissional competente e as orientações adequadas, portanto no formulário não há respostas certas ou erradas. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo irão analisar as informações passadas por você através de análise estatística. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo.

Você tem direito a acessar os resultados parciais e finais da pesquisa, bastando fazer a solicitação aos pesquisadores, por e-mail ou contato telefônico. Esse documento terá uma via arquivada pela equipe de pesquisa e você terá direito a arquivar de forma física ou eletrônica uma via em que será enviada automaticamente para o endereço eletrônico informado por você, quando responder ao formulário.

Com relação aos benefícios proporcionados pela presente pesquisa, identifica-se a oportunidade de se melhorar o conhecimento e a prática profissional em saúde, especialmente em relação ao uso dos contraceptivos orais, os profissionais que estão capacitados para prescrever, orientar ou acompanhar os(as) usuários de métodos contraceptivos. No que se refere aos benefícios indiretos, a médio e longo prazo, considera-se a possibilidade de os dados obtidos neste estudo proporcionarem conhecimentos científicos e subsídios teóricos e práticos à área da enfermagem obstétrica e cardiovascular, bem como a divulgação dos seus resultados e ainda no desenvolvimento de uma tecnologia (cartilha de orientação digital ou impressa) sobre o uso de métodos contraceptivos e os seus riscos.

Quanto aos riscos da pesquisa, estes são considerados mínimos, uma vez que não haverá contato direto com os(as) participantes e não haverá intervenções, os riscos mínimos estão relacionados a possíveis constrangimentos ao expor seus conhecimentos, percepções e vivências pessoais, frente aos conteúdos abordados nas questões a serem respondidas, assim como o tempo despendido durante a coleta de dados, além de cansaço e falta de motivação para participar do estudo. Além dos riscos já mencionados, há a possibilidade do risco de quebra de sigilo por hackers, mesmo utilizando antivírus atualizado, sendo este risco comum a todas as pesquisas realizadas com seres humanos através de formulários eletrônicos. Neste sentido, salienta-se que, como medida de proteção, todos os dados coletados serão analisados em caráter científico, portanto, serão registrados sem menção aos dados de identificação do participante. Todos os documentos relativos à pesquisa serão guardados em local restrito pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem dados que possibilitem qualquer tipo de identificação dos participantes.

Se você se sentir prejudicado moralmente ou materialmente durante a realização do estudo, em decorrência da sua participação, sendo o dano devidamente comprovado como resultante dessa pesquisa, você poderá requerer indenização, devendo essa ser paga pelos pesquisadores, de acordo com a legislação vigente, conforme estabelecido pela Resolução CNS 466/12. A devolutiva dos resultados da presente pesquisa ocorrerá por meio de apresentação e discussão em eventos científicos e/ou publicações científicas, após a sua conclusão. Vale ressaltar que tanto os seus dados de identificação, quanto a sua identidade serão mantidos em sigilo e todas as informações serão analisadas de forma agregada, ou seja, em conjunto, e não de forma individualizada. Você poderá questionar ou solicitar informações sobre a pesquisa quando achar necessário, mesmo depois de emitidas as suas respostas, por meio do contato dos pesquisadores que constam no final deste documento. Não haverá nenhum custo a você relacionado a este estudo, bem como não haverá remuneração, pagamento ou recompensa pela sua participação, sendo ela totalmente livre.

A presente pesquisa está respaldada na Resolução CNS 466/12 e os pesquisadores declaram expressamente que se comprometem a cumprir essa resolução e demais orientações do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição que a apreciou e aprovou (CEP do Hospital Universitário Pedro Ernesto). O CEP é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado à instituição, mas independente na tomada de decisões, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.

Agradecemos a sua atenção e participação nesta pesquisa e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.

Demais informações sobre a pesquisa poderão ser obtidas entrando em contato com os pesquisadores responsáveis pelo estudo: Ronilson Gonçalves Rocha, por meio dos telefones: (21) 998827268 ou 21-3883-6000 ou e-mail: ronilson.uerj@gmail.com (Professor Adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Você também poderá entrar em contato com as pesquisadoras (orientandas) Giovanna Costa Guimarães, telefone: (21) 995206319 ou com a Pâmela Sousa Monteiro, através do telefone (21) 998772781. Também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa institucional que aprovou pelo endereço: CePeM – Centro de Pesquisa Clínica Multiusuário – 2º andar/sala 28, prédio anexo ao Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ou pelo Whatsapp: [21 2868-8253](tel:2128688253); E-mail.: cep@hupe.uerj.br, Atendimento ao público nos seguintes dias/horários: Terça-feira e quinta-feira – 08h às 11:30h; Quarta-feira e sexta-feira – 12:20h às 16:00h

Estou informado(a) e esclarecido(a) sobre o tema e os objetivos da pesquisa, assim como a maneira como ela será desenvolvida – incluindo análise das respostas, seus benefícios e os possíveis riscos decorrentes de minha participação. Recebi a garantia de que posso retirar meu consentimento a qualquer tempo, sem que isso me traga qualquer prejuízo. Fui informado(a) também sobre o número de telefone e e-mail para contatar os pesquisadores, bem como do CEP que aprovou o estudo e terei acesso a uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido juntamente com as minhas respostas emitidas. Estou ciente de que não posso consultar material didático para responder ao formulário que virá a seguir na próxima seção!

APÊNDICE B - Cronograma

-----	MESES DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA NO ANO 2023											
ATIVIDADES	JA	FE	MA	AB	MA	JU	JU	AG	SE	OU	NO	DE
Concepção do anteprojeto	■	■	■									
Revisão literatura	■	■	■	■								
Conclusão do projeto				■	■							
Submissão ao CEP						■	■					
Coleta de dados							■	■	■	■	■	■
-----	MESES DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA NO ANO 2024											
ATIVIDADES	JA	FE	MA	AB	MA	JU	JU	AG	SE	OU	NO	DE
Coleta de dados	■	■	■	■	■							
Análise estatística					■							
Apresentação dos dados					■	■						
Defesa do trabalho					■	■						
Entrega versão final					■	■						
Entrega relatório final CEP					■	■						
Submissão para publicação							■	■				

Reiteramos junto ao Comitê de Ética em Pesquisa de que o estudo somente terá a coleta de dados iniciada após a aprovação final do CEP, mesmo que ocorra desatualização do cronograma em consequência da geração de pendências de qualquer natureza durante a sua apreciação pelo Sistema CEP-CONEP.

Giovanna Costa Guimarães (Orientanda)

Pâmela Sousa Monteiro (Orientanda)

Ronilson Gonçalves Rocha (Pesquisador/Orientador)

	Unidade	Valor por unidade R\$	Valor em R\$
MATERIAL PERMANENTE Impresso do Projeto de pesquisa finalizado com encadernações	3	15,00	45,00
MATERIAL DE CONSUMO Impressos com Fichamentos Impressos de Artigos Impressos com Revisão de Literatura Impressos com as etapas do projeto	300	R\$0,15	R\$45,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS Tradução para língua inglesa Taxa de submissão para publicação Taxa para publicação	1 600,00 210,00 1000,00	1810,00	1810,00
TOTAL			2000,00

Reforçamos que todos os custos do estudo serão suportados pela equipe de pesquisa

Giovanna Costa Guimarães (Orientanda)

Pâmela Sousa Monteiro (Orientanda)

Ronilson Gonçalves Rocha (Pesquisador/Orientador)

APÊNDICE D - Instrumento de Coleta de Dados

Autoras: Giovanna Costa Guimarães e Pâmela Sousa Monteiro

Pesquisador Orientador: Ronilson Gonçalves Rocha

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO: este questionário não tem o objetivo de avaliar a sua performance ou capacidade de aprendizado, suas respostas em momento nenhum serão apresentadas a terceiros ou analisadas individualmente. Responda com atenção e sinceridade as perguntas a seguir sem realizar consultas de qualquer natureza.

O seu formulário somente será validado se todas as respostas forem respondidas, não podendo ter pergunta sem resposta.

Dados sociodemográficos:

1) Data de nascimento: ___/___/_____

2) Sexo: () Mulher cis - identifica-se como mulher, gênero que lhe foi atribuído ao nascer;

2.1) Sexo: () Homem trans - identifica-se como homem, diferente do gênero que lhe foi atribuído ao nascer

3) Período atual da graduação em enfermagem: 1º () 2º () 3º () 4º () 5º ()

Questões Específicas:

1) Você apresenta alguma das condições a seguir? *marque quantas alternativas se adequam a você*

() Veias varicosas (varizes)

() Hipertensão arterial

() Câncer de colo de útero

() Gravidez em curso

() Puerpério (até 6 semanas após o parto)

() Hormonioterapia

() Quimioterapia em curso

() Uso de contraceptivos orais

() Uso de método contraceptivo diferente do contraceptivo oral

() Nenhuma das opções anteriores

2) Você faz uso de algum contraceptivo oral? Por exemplo: Selene, Yasmin...

() Sim () Não () Atualmente não, mas já fiz por _____ anos completos.

2.1) Em caso afirmativo, escreva o nome do contraceptivo:

3) Qual foi a motivação para o início do uso? *marque quantas alternativas se adequam a você*

() Contracepção

() Acnes

() Dor de cabeça intensa

() Ciclo menstrual irregular

(_____)

Outros

(descreva):

4) Você faz uso de contraceptivos orais faz quanto tempo?

() 6 meses ou menos () 1 ano completo () 2 anos completos () 3 anos completos

() 4 anos completos () 5 anos completos () Mais que 6 anos

5) Seu anticoncepcional foi indicado por profissional da saúde ou pessoa que não é da área da saúde?

Por profissional da saúde Por profissional que não é da área da saúde

6) Ainda em relação a pergunta anterior informe quem indicou o contraceptivo:

Médico obstetra Médico ginecologista Médico clínico Médico de outra especialidade Enfermeiro obstetra Enfermeiro de outra especialidade Familiar Amiga

() outro, especifique:

7) Antes de usar contraceptivos orais, você recebeu orientações quanto aos riscos ou benefícios do uso, forma de usar, tempo de uso e os seus efeitos adversos comuns?

Sim Não Recebi Parcialmente Não faço uso de contraceptivo oral

8) Caso tenha recebido orientações sobre os riscos/benefícios do uso, quem os apresentou a você:

Profissional especialista (obstetra/ginecologista)

Outro profissional da área da saúde

Amigos / Familiares

() Outros:

Não recebi orientações sobre riscos ou benefícios

9) Você saberia apontar riscos relacionados ao uso de contraceptivos orais? Em caso afirmativo apresente-os:

Sim Não

10) Você conhece alguém que já apresentou trombose ou tromboembolia pulmonar relacionada ao uso de contraceptivos orais?

Sim Não

11) Você já teve trombose venosa ou tromboembolia pulmonar?

Sim Não

12) Você acredita ter sido orientada suficientemente quanto aos riscos do contraceptivo oral?

Sim Não

13) Caso acredite que não foi orientada suficientemente quanto aos riscos do uso de contraceptivo oral, o que te levou a decidir pelo uso? *marque quantas alternativas se adequam a sua escolha*

Risco ou medo de engravidar

Método usado por amigas ou familiares

Método seguro e fácil de usar

Método mais acessível

Não adaptação ou incômodo com outro método

() Nenhuma das alternativas anteriores. Esclareça:

14) Marque quais termos a seguir você já tinha ouvido falar antes de responder a esse formulário:

Tromboembolismo venoso

Trombose venosa profunda

Embolia pulmonar

Tromboembolia pulmonar

- Tromboflebite
- Nunca ouvi falar desses termos

APENDICE E – Guia simplificado desenvolvido com base na pesquisa intitulada “Impacto do uso de contraceptivos orais por mulheres universitárias e suas correlações com o tromboembolismo venoso”.

Conheça outros métodos de contracepção ofertados gratuitamente pelo SUS

- PRESERVATIVO FEMININO E MASCULINO
- DISPOSITIVO INTRAUTERINO
- DIAFRAGMA
- LAQUEADURA TUBÁRIA
- INJEÇÃO ANTICONCEPCIONAL

E LEMBRE-SE, CONTRACEPTIVOS ORAIS NÃO PREVINEM CONTRA IST, USE CAMISINHA!

Este guia simplificado foi desenvolvido com base na pesquisa intitulada "Impacto do uso de contraceptivos orais por mulheres universitárias e suas correlações com o tromboembolismo venoso" realizada em 2024 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelas acadêmicas de enfermagem Giovanna Costa Guimarães e Pamela Sousa Monteiro, orientadas pelo Prof. Dr. Ronilson Gonçalves Rocha.

ACESSE NOSSAS REFERÊNCIAS

CONTRACEPTIVOS ORAIS E TROMBOEMBOLISMO VENOSO:

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

AUTORES:
Giovanna Costa Guimarães
Pamela Sousa Monteiro
Prof. Dr. Ronilson Gonçalves Rocha

Final, você sabe o que são contraceptivos orais?

São **hormônios sintéticos** que simulam a **progesterona** e o **estrogênio** que são produzidos naturalmente dentro do corpo através dos ovários (órgãos dentro do sistema reprodutor feminino). Eles são métodos aprovados e com uma eficácia de até 99,99%. Contudo, se usado incorretamente, a taxa de falha aumenta de **0,01% para 8%**, sendo necessário reforçar medidas que diminuam essa taxa, prevenindo gestações indesejadas.

RISCOS
BENEFÍCIOS

- Dor de cabeça
- Náuseas
- Distensão abdominal
- Hipertensão arterial
- Risco mais grave: **Tromboembolismo venoso.**

- Prevenção da gravidez
- Regulação do ciclo menstrual
- Alívio da tensão pré-menstrual
- Alívio das dores das mamas que antecedem a menstruação
- Controle de sintomas da Síndrome do Ovário Policístico

Contraindicações ABSOLUTAS

- < 21 dias pós-parto
- Trombofilias
- Câncer ativo
- Imobilidade prolongada decorrente de cirurgia de grande porte
- Enxaqueca com aura
- Tabagismo em mulheres > ou = 35 anos
- Hipertensão arterial grave (pressão alta >15x9 mmHg)
- Diabetes por > 20 anos ou com doenças vasculares

Todas essas características são fatores de risco pré-existentes para adquirir tromboembolismo venoso e que junto com o uso de contraceptivos orais, aumenta excessivamente a chance de ocorrência de um episódio.

O que é tromboembolismo venoso (TEV)?

É A 3ª MAIOR CAUSA DE MORTE CARDIOVASCULAR NO MUNDO

ENFOCA 2 TIPOS DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS

- 1. TROMBOSE VENOSA PROFUNDA:** Quando o trombo é formado dentro de um vaso sanguíneo e o tampa pela metade ou totalmente, provocando a diminuição do retorno sanguíneo para o coração
- 2. TROMBOEMBOLIA PULMONAR:** Quando esse trombo se solta do vaso sanguíneo e começa a "navegar" dentro da circulação, podendo acabar parando nos pulmões e no cérebro

TEV E CONTRACEPTIVOS ORAIS

Como dito anteriormente, há uma relação entre o uso de contraceptivos orais e o aumento do risco de sofrer eventos tromboembólicos

CONTRACEPTIVOS ORAIS

COMPOSTOS POR ESTROGÊNIO + PROGESTERONA (COMBINADOS)

↓

MAIOR RISCO DE TEV

COMPOSTOS APENAS POR PROGESTERONA (SIMPLES)

↓

MENOR RISCO DE TEV

Como usar os contraceptivos orais de forma segura?

- 1.** Escolha junto com um profissional capacitado, um contraceptivo oral que seja adequado para você e que diminua a incidência dos riscos
- 2.** Lembre-se de tomar a medicação diariamente nos mesmos horários! Para isso, sugerimos algumas estratégias:
 - Tenha um calendário em que você possa checar os dias em que tomou a medicação
 - Coloque o despertador do celular para despertar sempre no mesmo horário todos os dias

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL

Declaro para os devidos fins que a Direção Geral do Hospital Universitário Pedro Ernesto, sabe do interesse e estamos de acordo com a condução na realização da Pesquisa: IMPACTO DO USO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS POR MULHERES UNIVERSITÁRIAS E SUAS CORRELAÇÕES COM TROMBOEMBOLISMO VENOSO sendo os responsáveis as autoras Giovanna Costa Guimarães e Pâmela Sousa Monteiro e orientador Ronilson Gonçalves Rocha e não nos opomos que a mesma seja realizada. O projeto só poderá começar após avaliação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HUPE.

Período de coleta dos dados:(20/08/2023 à 30/12/2023) os dados serão coletados através de:

() ENTREVISTA (x) QUESTIONÁRIO () PRONTUÁRIO () OUTROS

_____/_____/_____
Data

*Nome do responsável da Unidade/Serviço/Disciplina

Assinatura com carimbo

*(quando o orientador for também responsável pela Unidade/Serviço/Disciplina há nessa relação um conflito de interesse. Nestes casos solicitamos que este documento seja assinado por um corresponsável pelo local)

Declaro que me responsabilizando pelo andamento, realização e conclusão do projeto, seguir a resolução 466/12 do CNS bem como as complementares, o compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados e comprometendo-me a enviar relatórios a qualquer momento, se o estudo for interrompido e quando da sua conclusão. Comprometo a preservar a privacidade dos participantes e declaro que as informações provenientes da pesquisa serão utilizadas, única e exclusivamente para a execução do presente projeto.

_____/_____/_____
Data

Nome do pesquisador responsável

Assinatura com carimbo

Declaro estar ciente e de acordo com a apresentação do projeto de pesquisa sob minha responsabilidade a ser desenvolvido pelo autor.

_____/_____/_____
Data

Nome do pesquisador responsável
Data

Assinatura com carimbo

Declaro estar ciente e de acordo com a apresentação do projeto de pesquisa sob minha responsabilidade a ser desenvolvido pelo autor.

_ / _ / _

Nome do orientador responsável
Data

Assinatura com carimbo

VÍNCULO DO PESQUISADOR

HUPE/UERJ

Nome da Especialidade/Assistência/Faculdade: Faculdade de enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

() Graduação () Especialização () Mestrado () Doutorado () Pós-doutorado ()
) Outros: _____

() Professor () Servidor () Contratado () Residente () Aluno ()
) Outros: _____

_ / _ / _

Nome do Diretor responsável
Data

Assinatura com carimbo